

МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ГЕМОСОРБЦИИ НА ОСНОВЕ ФИБРОИНА ШЕЛКА

**¹Ярматов С.С., ¹Йулдошов Ш.А., ¹Саримсаков А.А.,
²Партиева Д.Б., ³Нурматов К.Х.**

**¹Институт химии и физики полимеров АН РУз,
²Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”,
³Национальный университет Узбекистана имени М.Улугбека, Ташкент, Узбекистан**

В настоящее время в практической медицине широко применяется целый ряд гемосорбентов на основе активированного угля, силикагелей, алюмогелей, нейтральных, синтетических сополимеров, органических, неорганических ионов синтетического и минерального происхождения и др.[1].

В настоящее время в Республике гемосорбенты для детоксикации крови и сыворотки крови не производятся и потребность в них обеспечивается только за счет импорта.

Учитывая вышеизложенное, разработка и освоение технологии производства гемосорбентов из местного сырья является актуальной проблемой.

Нами показана возможность получения полифункциональных мезопористых гемосорбентов волокнистой структуры на основе некондиционных коконов и волокнистых отходов шелка, посредством их обработки, в среде чистой воды при высокой температуре и давлении, с применением методов ультразвукового диспергирования и сверх высокочастотного облучения [2].

Цель исследования заключается в разработке способов получения новых полифункциональных гемосорбентов на основе фиброина натурального шелка, исследование их физико-химических свойств.

Известно, что в настоящее время разделение серицина и фиброина шелка осуществляют методом кислотного или щелочного гидролиза [3].

Кислотный или щелочной гидролиз некондиционных волокон натурального шелка не позволяет получить чистый продукт, который может быть использован в качестве гемосорбента в медицине, так как продукт гидролиза всегда содержит остатки поверхностно-активных веществ, кислот, оснований, примеси солей органического и неорганического происхождения.

Для получения чистого фиброина, используемого в медицинской практике, нами впервые проведены исследования гидролиза волокнистых отходов натурального шелка в водной среде при высокой температуре, под давлением [4].

Установлено, что обработка некондиционных коконов натурального шелка очищенных от жира-восковых примесей, при высокой температуре и давлении в дистиллированной воде позволяет получить чистый серицин и фиброин, которые могут быть использованы в медицинской практике.

Разработанный способ позволяет упростить процесс получения чистого фиброина на основе некондиционных коконов натурального шелка по малостадийному способу, исключая использование дорогостоящих реагентов, сократить время приготовления гидролизатов, использовать более простое оборудование, с низкой себестоимостью исключительно на основе местного сырья.

В результате проведенных исследований создан метод получения натуральных шелковых волокон, не содержащих жира-восковые примеси и неорганические соединения, путем обработки волокнистых отходов предприятий по переработке

натурального шелка и коконов полярными и неполярными органическими растворителями. Путем гидролиза образцов натурального шелка в водной среде были выделены образцы фиброина высокой степени чистоты. Химическими и физико - химическими методами исследования доказано образование микро- и нанопор в результате гидролиза экстрагированного фиброина в водной среде при температуре 210 °С и давлении 2,02 МПа, с последующим их ультразвуковым диспергированием при 40 Гц и обработкой сверхвысокочастотным излучением при 2450 МГц, что привело к образованию дополнительных реакционно активных функциональных карбоксильных и аминогрупп в сформированных порах которых потенциально использовать в качестве гемосорбента.

Работа выполнена в рамках прикладного проекта AL-18-722212919 «Разработка технологии получения оригинальных, полифункциональных гемосорбентов на основе волокнистых отходов предприятий по переработке коконов» Агенство Инновационного развития РУз.

Литература

1. Пьянова Л.Г. Углеродные сорбенты в медицине и протеомике // Химия в интересах устойчивого развития // 2011, 19, С.113-122
2. Sarymsakov A.A., Yarmatov S.S., Yunusov Kh.E. Preparation and Physicochemical Properties of a Hemosorbent Derived from Bombyx mori Cocoon Fibroin // Russian Journal of Applied Chemistry, 2022, Vol. 95, No. 7, pp. 988–995
3. Описание изобретения к патенту//Способ получения серицина и фиброина// Очилова Рахима Хакимовна // Опубликовано: 10.04.2010 Бюл. № 10 // RU 2385649.
4. Sarymsakov A.A., Yarmatov S.S., Yunusov Kh.E. Physicochemical, Sorption, and Morphological Characteristics of Bombyx Mori Silkworm Cocoon Fibroin and a Multifunctional Hemosorbent Obtained on Its Basis // Polymer Science, Series A, 2023, Vol. 65, No. 3, pp. 256–263.